

Катерина МАЛЬШИНА,
Людмила МАЛЕНКО, Владислав ВОЛОБУСВ

МЕМУАРИ ОТЦЯ АЛЕКСІЯ ПЕЛИПЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З БІОГРАФІЇ АРХІЄПІСКОПА РИЗЬКОГО ІОАНА (ПОММЕРА)

DOI: 10.5281/zenodo.17678038

У статті досліджено дані про біографію архієпископа Іоанна (Поммера) у мемуарах отця Алексія Пелипенка «Як я вполював німецьких шпигунів» (1942), завдяки яким розширюється розуміння кола проблем європейської міжнародної політики 1930-х років, пов'язаної з екуменічним напрямком пронацистської пропаганди і діяльністю лютеранських організацій у країнах Балтії, прослідковано навколишні обставини смерті Іоанна, виявлено зв'язок його вбивства з політикою нацистської Німеччини щодо Балтики.

Ключові слова: архієпископ Іоан (Поммер), Алексій Пелипенко, Латвія, лютеранські організації, нацистська пропаганда, більшовицький терор.

Постановка проблеми. З 1920-х років, ще до приходу Гітлера до влади, німецькі нацисти розвернули пронацистську пропаганду в багатьох напрямках. Одним з них був «єкуменістський». Нацисти намагалися, за допомогою благодійних протестантських організацій, розширити свій ідеологічний вплив на православні народи Східної Європи та, при будь-якій можливості, сприяти переходу православних у лютеранство. Протестантські організації Європи та США різного ґатунку розвивали свої структури і друк, створювали благодійні фонди, кошти з яких йшли не тільки на благодійність.

Релігійна протиправославна пропаганда у країнах Балтики, Західних Білорусії та України особливо розквітла з приходом

Гітлера до влади. У протистоянні лютеранському тискові православні кола на цих теренах поводити себе по-різному. Саме у цій боротьбі брав участь архієпископ Іоанн (Поммер) (1876–1934).

12 жовтня 2024 р. виповнилося 90 років зо дня його смерті.

Аналіз останніх досліджень. Бурхлива біографія архієпископа та деталі його вбивства ставали темою небагатьох досліджень, оскільки пов'язані з досі недоступними архівами НКВС. Поліцейські матеріали у Ризі сягають тільки поверхового рівня подій. Видані архівні документи Владики¹ та спогади про нього² слугують джерелами для сучасних наукових розвідок. У цьому зв'язку треба згадати праці латиських істориків – С. Мазура, який багато років займається дослідженням особистості І. Поммера³, Ю. Сидякова⁴, деяких священників⁵ і істориків церкви⁶, що висвітлюють його життя у Росії під більшовиками,

¹ Православное духовенство в Латвии. 1920–1940: Сб. док. / З. Балевиц (сост.). – Рига, 1962.; Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера). Письма и другие документы. – Т. 1–3. – Рига, 2008–2011; История в письмах. Из архива священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). – Т. 1–2. – Тверь, 2015.

² *Кёлер Л.* Никем не сломленный. – Джорданвилль, 1984.; *Гроссен Г.* Жизнь в Риге // Даугава. – 1994. – № 1–4.

³ *Мазур С.* Политическая деятельность архиепископа Иоанна в Латвии в 1925–1926 гг. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. – 2023. – С. 153–163; Архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер): жизнь и судьба в эпохе: Сб.ст. / Сергей Мазур (изд.). – Рига, 2015.

⁴ *Сидяков Ю. Л.* и др. Покровское кладбище. Слава и забвение. – Рига, 2004; *Сидяков Ю. Л.* Иоанн (Поммер) глазами биографов, историков и публицистов // Даугава. – 2002. – №3.

⁵ Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Jānis (Pommers). Svētrunas, raksti un uzstāšanās (sastādītājs pr. J. Kalniņš). – Rīga, 1993; *Kalniņš J., priest.* Svētais Rīgas Jānis. – Rīga, 2001; *Игумен Феофан.* Архиепископ Иоанн. – Рига, 2000; Колокол на башне вечевой: Житие и труды священномученика Иоанна (Поммера). – Москва, 2005; *Мазырин А. В., свящ.* Требование лояльности советской власти и проблема сохранения единства РПЦ в 1920-е годы: решение архиепископа Иоанна (Поммера) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 1 (25). – С. 11–22.

⁶ *Аристова К.* Муж борьбы. Памяти священномученика Иоанна (Поммера) // Журнал Московской Патриархии. – 2015. – № 2. – С. 68–74;

та журналістських публікацій.

Постановка завдання. Спогади отця Пелипенка висвітлюють деякі зовнішні обставини латвійського періоду його біографії, невідомі раніше.

Для того, щоби проаналізувати дані про біографію архієпископа Іоана (Поммера) у мемуарах отця Алексія Пелипенка і як вони сприяють розумінню більш широкого кола міжнародної проблематики, пов'язаної з діяльністю Владики, треба з'ясувати походження тих мемуарів та головних тем міжнародної політики 1930-х років, яких вони торкаються; прослідити у мемуарах деталі біографії та навколишні обставини смерті Іоанна, виявити зв'язок його вбивства з політикою нацистської Німеччини щодо Балтики.

Виклад основного матеріалу.

У Бібліотеці Дуайта Д. Ейзенхауера зберігаються документи Бернарда Ярроу (1899–1973), урядовця США, працівника Управління стратегічних служб (попередника ЦРУ до 1945 р., далі УСС). Серед них знайшовся рукопис книги українського священника-емігранта Алексія Пелипенка.

Бернард Ярроу не випадково володів цим рукописом. Він народився в Україні на зламі століть. Після навчання в Кракові і Одесі, він на хвилі загальної української еміграції дістався США у 1922 р. і там отримав ще одну освіту. У листопаді 1942 р., генерал Вільям Донован, директор УСС, призначив Ярроу спеціальним помічником у нью-йоркському відділі зі східно-європейських проблем. У той же час у США перебував отець Пелипенко, що допомагав ФБР у справі проти нацистів – німецьких, російських і американських. Він виступав свідком на судових процесах проти керівників саботажу та шпигунства, що проходили у Хартфорді (Конн.) влітку 1942 р. Розслідування та суд йшли досить довго, і саме у цей час отець Пелипенко написав свої спогади про те, як він викривав нацистську мережу пропагандистів (і одночасно шпигунів і терористів) у Європі, Латинській Америці і США. Цей цікавий документ під назвою «Як я вполював німецьких шпигунів» охоплює період з 1933 по 1942 р. В ньому отець Пелипенко розкриває методи роботи німецьких

Священномученик Иоанн (Поммер). Пензенский период служения (1918–1921). – Пенза, 2018.

лютеранських організацій з паствою інших конфесій. Особистість архієпископа Ризького і всієї Латвії привернула їхню увагу через величезний вплив Іоанна Поммера на балтійських православних.

Архієпископ Іоанн походив з латиської православної селянської родини. З Україною його пов'язувало кілька моментів біографії: Владика закінчив Київську Духовну Академію, а згодом викладав у Чернігівській Духовній Семінарії (до 1906 р.). Напередодні революції був душпастирем в Одесі та Таганрозі. Після революції він вже не повертався до України, жив у Твері та Пензі. Там неодноразово заарештовувався ВЧК, дивом уникнув смерті. З 1920 р. – архієпископ Риги та всієї Латвії. З 1925 р. архієпископ представляв у Латвійському Сеймі інтереси православних, досяг визнання Православної Церкви в Латвії юридичною особою.

В середині 1930-х рр. внутрішньополітична ситуація в Латвії загострилася, як і по всій Балтиці: вона стояла на шляху гітлерівського «Drang nah Osten». Велика Депресія вилилася у зростання ультралівих прорадянських та ультраправих націоналістичних рухів, які боролися у латвійському парламенті. Також тут були присутні українські, білоруські та російські білі емігранти-націоналісти, які мали різні цілі і ставали на різні боки. Це був благодатний ґрунт для будь-якої підривної діяльності.

Почалося цькування Владики. Через свою боротьбу за вищу справедливість він нажив ворогів з усіх боків. Тоді ж Владика порушив справу про церковну крадіжку, що призвело до різкого ускладнення його відносин з деякими із служителів Латвійської Церкви⁷. Він зібрав докази, вже доходило до суду. Саме в цей час, 12 жовтня 1934 р. Владика Іоанн був вбитий з особливою жорстокістю⁸. Всі, хто був налаштований проти Владики, підпа-

⁷ Сидяков Ю. Л. Іоанн (Поммер) глазами биографов...

⁸ Kurze ausländische Chronik. – Riga // Wochenblatt. – 1934 (Okt 19). – No. 42.

– **Рига.** У четвер увечері був убитий глава Греко-православної церкви Латвії архієпископ Йоганн Поммер. Невдовзі після опівночі пожежну бригаду викликали у передмістя Риги Вальдпарк. Після гасіння пожежі вогнеборці зробили жахливе відкриття. У кімнаті лежав жахливо понівечений труп архієпископа, покритий соломною та трьома виламаними кімнатними дверима. Тіло сильно обгоріле. Воно

ли під підозру, і це сформувало декілька версій вбивства. Наступного дня у номері ризького готелю знайшли тіло приятеля архієпископа, знаменитого російського тенора Леоніда Собінова. Радянське посольство не дало дозволу на розтин тіла, і поповзли чутки про зв'язок цих смертей з НКВС⁹.

Спогади отця Пелипенка підходять до тих подій у Латвії зовсім з іншого боку. Взагалі-то його спогади присвячено розквіту німецької пропаганди, шпигунства і тероризму у Росії, Східній Європі, країнах Скандинавії, Латинської Америки та навіть у США. Також прослідковується зв'язок німецьких спецслужб з виконавцями брудних справ з НКВС.

Одним з осередків німецької діяльності було лютеранське товариство «Світло на Сході»¹⁰. З ним співпрацювали німці-емігранти походженням з протестантських колоній на теренах Російської імперії, російськомовні і добре ознайомлені з тамошніми умовами життя. Друге – «Товариство Мартіна Лютера»¹¹.

лежало на верстаку.

Виявилося, що квартиру архієпископа пограбували... Ймовірно, зникла низка документів, які можуть зіграти роль у судовому процесі щодо розкрадання церковних коштів.

– **Рига.** Розтин показав, що архієпископ був смертельно поранений револьверними кулями, але потім ще за життя його підпалили. Тож архієпископа буквально спалили живцем. У його легенях були знайдені шматочки вугілля, які показують, що архієпископ все ще дихав, коли вбивці обклали його соломною, облили гасом, а потім розпалили вогонь.

Урочисте перенесення архієпископа в Ризький Руський кафедральний собор відбулося минулої неділі з винесенням образів святих Російської Церкви та за участю всього греко-православного духовенства міста. Сотні тисяч рижан утворили майже безперервний ряд на вулицях, якими проходила похоронна процесія архієпископа.

⁹ *Подберезина Е.* Кому мешал Иоанн Поммер? – Режим доступу: <https://www.sedmitza.ru/text/405006.html>

¹⁰ **«Світло на Сході»** (Licht im Osten Bund, з 1920 р., м. Корнталь) – місіонерське товариство в Німеччині та Швейцарії, головною турботою якого є поширення Євангелія, а також гуманітарна допомога на території Радянського Союзу. Засновано лютеранами, що мали родинні зв'язки з колоністами в Україні і Росії з XVIII ст.

¹¹ **Товариство Мартіна Лютера** (Martin Luther Bund, з 1853 р., м. Ганновер) – об'єднання *Gotteskasten* (нім. «Божі скриньки»), що збирали гроші на благодійну підтримку німецьких лютеран-емігран-

Загальний метод роботи товариств був такий. «Відомо, що з 1933 р. надсилання грошових переказів з Німеччини за кордон було суворо заборонено. Проте ця заборона не стосувалась товариств. Щомісяця “Світло” посилало до радянської Росії 20 тисяч марок. Ці гроші покривали регулярні винагороди німецьким агентам, які там діяли... При цьому німці платили за шпигунство на свою користь не своїми, а іноземними грошима. Агенти “Світла” збирали багаті пожертвування для “Вчення Біблії”. Члени товариства їхали до багатих протестантських країн та організовували там зустрічі у різних містах, розповідали людям про умови в Росії... Вони якнайповніше використовували новини про утиски релігії в Радянській Росії, про жахливі злидні тамошніх протестантів»¹². Зустрічі використовувалися ще й для налагодження контактів, розповсюдження пропагандистської літератури. Одночасно такі посланці самі виконували суто шпигунські місії, перевозячі речі, які неможливо було довірити пошті – довірені листи, величезні суми грошей, шифровальну та звязкову апаратуру, зброю. К ним до штаб-квартири теж заїжджали гості з заокеанських протестантських громад¹³.

Проводилися й протестантські конференції, як прикриття для нарад щодо координації шпигунських та диверсійних, а іноді й терористичних акцій, особливо з усунення будь-якого спротиву з німецького «Drang nah Osten». Цей шлях у 1930-х роках складався з організації п'ятих колон у “цільових” країнах.

«Агенти “Світла” завдяки своїм частим візитам до Голландії, Швеції, Норвегії та Швейцарії особисто проводили та контролювали пропаганду та шпигунство в цих країнах. Вони були людьми, які навчали та готували легіони зрадників, які після прибуття перших німецьких солдатів розпочали добре відому політику “співробітництва” з нацистами, а пізніше допомогли окупувати, у багатьох випадках, їхні власні міста та села»¹⁴.

тів XIX ст., спочатку у Південній Бразилії, пізніше колоністів у Східній Європі та репресованих виселенців у Середній Азії.

¹² *Pelpenko A.* How I trapped German spies. Manuscript Spies, by Archpriest Aleksii Pelypenko (1)-(3) // Yarrow, Bernard: Papers, 1907 to 1973; Dwight D. Eisenhower Library. Accession: A00-7. Box No 1 “OSS [Office of Strategic Services] Subject Series”. – Pp. 9–10, 13.

¹³ *Pelpenko A.* Op. cit. – P. 13.

¹⁴ *Ibid.* – P. 10.

Це стосувалося й емігрантів, що втекли до Європи з Російської імперії, охопленої громадянською війною. Серед українців, білорусів і росіян також проводилася робота з організації п'ятої колони під прикриттям екуменізму. Наприклад, у Західній Україні у 1926 р. з цією метою була створена Українська Лютеранська Церква з візантійським обрядом¹⁵. У Латвії серед православної емігрантської молоді було засновано Російське Студентське Православне Єднання (далі – РСПЄ)¹⁶. При цьому «нацистські шпигуни прикривалися мантиєю проповідників, тому що навіть комуністи не звертають особливої уваги на таких людей»¹⁷. На цьому полі німецькі спецслужби часто стикалися з радянськими і навіть могли співпрацювати.

Для розуміння оточення Владики та обставин його вбивства важливо спілкування отця Пелипенка з цими німецькими діячами. Він тоді перебував у Німеччині та багато подорожував навколо неї у справах церкви, восени 1934 р. дістався університету Ерланген і там познайомився з декількома фахівцями з нацистської пропаганди. У співбесіді з одним з них, пастором Ланґхольфом, виплило ім'я архієпископа Іоана. Наведемо всю цю розмову.

¹⁵ **Українська Євангельська Церква Аугсбурзького Сповідання (1926–1939)** – лютеранська церква з візантійським обрядом для українського населення в Польщі (на Галичині та Волині), налічувала до 20 000 членів.

¹⁶ **Російський Студенський Християнський Рух (далі — РСХР, 1899, з 1923 – у еміграції)** – об'єднання християнських студентських організацій православної російської молоді під проводом Євангельської Християн (пашковців), голова якого барон фон Ніколаї став засновником цього руху. Вони перебували під впливом ідей «корифеїв російської релігійно-філософської думки» і займалися «єкуменічною діяльністю» та викладацькою роботою в православному Свято-Сергієвському Богословському Інституті у Парижі, який утримувався коштом благодійників-протестантів. Біля витоків цього руху в еміграції стояв єдиний канонічно призначений митрополит РПЦ в Європі, митрополит Євлогій. **Російське Студентське Православне Єднання (1928–1934)** – латвійська філія руху, оформилося у Ризі під враженням від лекцій відомого російського філософа Н. Бердяєва, закрито латвійською владою через підозру у причетності до вбивства архієпископа Іоана Ризького.

¹⁷ *Pelupenko A. Op. cit. – P. 14.*

«Перебуваючи в Ерлангені, я почув про пастора на ім'я Ланґхольф, батько якого був колоністом в Україні. “Товариство Мартіна Лютера” скликало позачергову конференцію в місті Айзенах, Тюрінгія. Вона проходила в тому місті з 15 по 18 вересня 1934 року, але, не знаючи про це заздалегідь, я не міг там бути присутнім. Я зустрів пастора Ланґхольфа після його повернення з цього конклаву 20 вересня, і він мені розповів про це наступне:

– “Товариство Мартіна Лютера” скликало цю конференцію з огляду на бажання всього православного населення Латвії приєднатися до релігійного союзу з лютеранами, що є подією історичної ваги, і перед тим, як його підписати, Товариство має розглянути це питання дуже уважно.

– Яка користь для вас від цього союзу, коли ви знаєте, що Російська греко-православна церква в Латвії має дуже обмежену кількість прихильників, а крім того, вона дуже бідна? – зауважив я.

– Це буде акт, який широко відкриє для нас двері до решти греко-православних народів, серед яких є дуже великі, – сказав Ланґхольф.

– Під визначенням “велика” ви маєте на увазі Росію, чи не так?

– Що ж, наші надії також поширюються на Росію, ви повинні це знати. І ми зовсім не турбуємося про витрати, тому що цей союз допоможе нам довести протестантам за кордоном, що ми маємо значний прогрес у нашій місіонерській сфері. Це дозволить нам зібрати набагато більше грошей... Крім того, ми змушені здійснити цю унію в очевидних інтересах нашого уряду...

– Уряд? – Що спільного має німецький уряд із цією суто релігійною справою? – запитав я трохи здивовано і дуже зацікавлено.

– Наш уряд? – вигукнув Ланґхольф, очевидно спантеличений моїм дитячим запитанням, оскільки він вважав це само собою зрозумілим для мене, і тоді додав, – Німецький уряд набагато більше зацікавлений у цьому русі російського православного населення в Латвії, ніж “Товариство Мартіна Лютера”. Хіба ви не розумієте, який великий політичний вплив має Росія на маленьку Латвію з одного боку та Англія з іншого? Німеччина не може дивитися на це і залишатися байдужою. Життєві інтереси змушують Німеччину стерти ці іноземні впливи на Балтійському морі... Німеччина змушена взяти ці береги у своє

володіння... З православною церквою в Латвії в наших руках, нам буде легко відкрити шлях для остаточного усунення російських і англійських інтересів у цій країні, а також зробити її нашим авангардом для глибшого проникнення на Схід. Прикладові Латвії слідитимуть росіяни Естонії та Литви. Коротше кажучи, це дасть нам можливість посадити німецьке насіння на берегах Балтійського моря... Тому Берлін дав нам вказівку не зупинятися перед будь-якими перешкодами, в якій би формі вони не з'явилися і з якого боку. Треба спідбурити об'єднання православної та лютеранської церков.

– А яка думка в цьому питанні російського архієпископа Івана?

Запитання змусило пастора Ланґхольфа затремтіти. Він відкинувся на спинку крісла, наче я виприснув на нього склянку холодної води, і його чоло зморщилося, поки він нервово кусав губи. Тоді він сказав:

– Так, це дуже нездорова проблема. Архієпископ Іван особисто видається єдиною реальною перешкодою для здійснення цього акту справжнього історичного значення. Переконати його прийняти унію з нами видається неможливим. Ми намагалися показати йому матеріальні вигоди, що випливають з цього вчинку, але він, очевидно, не бажає. Проте, на нашу думку, ми не можемо дозволити одній людині стояти на шляху наших зусиль здійснити союз, який ми вважаємо надзвичайно важливим і далекоюсяжним...

Пастор Ланґхольф підвівся зі стільця і почав нервово ходити по кімнаті... Він знову й знову підходив до вікна, ніби шукаючи душевного спокою в просторі, який не був закритий вузькими рамками цієї маленької кімнати. Він справив на мене враження, як людина, яка, знаючи велику таємницю, необережно розкрила її під час незначної розмови.

– Наскільки я розумію, проблема цього союзу все ще залишається під питанням, – іронічно сказав я.

– Єдина існуюча перешкода буде усунена, будьте в цьому певні, і союз буде реалізований, і немає значення, як це станеться, – відповів Ланґхольф із виглядом рішучості. – Це довго обговорювалося на конференції в Айзенаху, де ми вирішили вжити всіх доступних заходів для подолання будь-якої перешкоди, яка може виникнути, для цієї мети був обраний комітет із трьох чоловіків... часи “гарячі”, і ми не можемо дозволити собі зволікати...

Через кілька днів після цієї розмови з пастором Ланґгольфом я повертався до своєї кімнати з прогулянки сусіднім лісом і дорогою купив свіжу газету. Переглядаючи її, я з подивом прочитав такий заголовок: “У Ризі таємничим чином убитий російсько-православний архієпископ Іван”.

Преса всього світу писала шпальти “новин” про це вбивство, але ніхто ніколи не здогадувався, кого взагалі слід підозрювати у вчиненні цього злочину, який у жорстокий спосіб забрав життя людини, яка ніколи жодного не скривдила, ніколи не мала ані грошей, ані коштовностей, які б пояснили цей злочин, ані відомих ворогів. Я нерухомо стояв посеред своєї кімнати, впустивши газету на підлогу. Я миттєво пригадав свою розмову з Ланґгольфом, і моє серце зашкалювало від обурення й ненависті»¹⁸.

Наслідки діяльності лютеранського «комітету трьох» з Айзенаху цікаві тим, що виконавці були російськомовні, при цьому під підозру підпали діячі РСРС. Відступивши від російського національного православ'я, рухівці претендували на місіонерську діяльність, що і викликало протидію Владики і спровокувало трагедію. Ця версія була першою у поліції Риги, її підтримували також З. Балевиц у 1962 р.¹⁹, а пізніше В. Петров, голова Латвійського товариства російських істориків²⁰, і Б. Равдін²¹.

Не торкаючись багатьох інших версій вбивства, зупинимося на побічних обставинах, що підтримують «лютеранський» слід, на який натякає, а скоріше, прямо вказує отець Пелипенко. У Санкт-Петербурзі, під впливом лекцій-проповідей англійського протестанта Редстока на найвищій щабель аристократії Російської імперії, зародився рух Євангельських Християн (пашковців)²². Рух охопив північний захід Росії. Активними діячами цього

¹⁸ *Pelpenko A.* Op. cit. – P. 43–47.

¹⁹ *Силіньш А.* Трясина // Совершенно откровенно (Рига). – 1990. – № 8. – С.11.

²⁰ *Петров В.* Ты будешь убит // Русское Слово. – 1998. – № 7.

²¹ *Равдин Б.* Вокруг слухов о кончине архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера): 1934-й и другие годы // Право на имя: Биографика XX века. – Санкт-Петербург, 2023. – С. 97–113.

²² **Євангельські християни (пашковці) в Росії (1874–1944)** – поза-конфесійний релігійний рух протестантського штибу, варіація баптизму (не плутаємо з «євангельськими християнами»), тобто більшістю

руху стали й діти першого після імператора та його сім'ї аристократа Росії найсвітлішого князя фон Лівена²³. Розповсюдженню ідей протестантизму серед російських аристократів сприяло, вочевидь, й етнічне німецьке походження великої кількості з них.

Євангельські християни, у свою чергу, породили РСХР. Це сталося, коли у 1899 р. генеральний секретар Всесвітнього Християнського Союзу Студентів Дж. Мотт прибув до Росії для організації відділення союзу і з цією метою зустрівся з бароном фон Ніколаї, який і став засновником цього руху.

«Після російської революції по всій Європі з'явилися російські біженці. Серед них було багато представників вищих верств царської Росії. Більшість з них стали за межами Росії бродяги, деякі з них майже жебраки, що не змогли пристосуватися до нових умов. Агенти “Світла на Сході” почали шукати цих засмучених російських вигнанців, сподіваючись, що зможе з їхньою допомогою організувати антикомуністичний рух, який під час

протестантських конфесій). Зародження євангельського руху серед православної аристократії Санкт-Петербурга і Балтики було викликане незадоволеністю вищих верств суспільства формалізмом офіційної релігії. Власним пошукам сприяла діяльність англійського місіонера лорда Редстока в Петербурзі в 1874–1878 рр. Він був висланий владою за місіонерство, за ним – голова руху граф Пашков. Головою обрали барона фон Ніколаї. Місіонерська діяльність охопила інші центральні губернії Росії.

Займалися просвітницькою та благодійною роботою з надання допомоги ув'язненим, створення робочих місць для жінок, відкриття дешевих їдалень, дитячих будинків. Видавали журнал «Русский рабочий», протестантську літературу, розповсюджували її безплатно. 1882 року коштом Пашкова Британське біблійне товариство надрукувало кілька тисяч екземплярів російськомовної Синодальної Біблії.

²³ **фон Лівен, Софія Павлівна (1880–1964)** – релігійна діячка, публіцистка. Приєдналася до руху в 15 років. Під час революції емігрувала до Парижа. Потім переїхала до Німеччини, там працювала у штаб-квартирі і видавництві лютеранського товариства «Світло на Сході» у м. Корнталь. Похована у м. Корнталь. **Анатолій фон Лівен (1872–1937)** – у 1909 р. був обраний головою Комітету Ради Російського Євангельського союзу. Російський офіцер, багаторазово нагороджений у Першу світову війну, учасник білого руху. Взяв участь у війні за незалежність Латвії. Допомогавав сестрі у її роботі. *Ливен С. П. Духовное пробуждение в России. – Корнталь, 1967.*

військових дій відігравав би роль німецької політичної маріонетки і, таким чином, допомогти німцям знищити Росію і підпорядкувати її на користь нацистського “Herren-volk”»²⁴.

Враховуючи незадовго перед тим встановлену диктатуру Ульманіса²⁵, втручання котрого у цю справу було основною радянською версією, і зв'язок одночасних загадкових смертей Владики і перебувавшего тоді у Ризі його приятеля співака Л. Собінова, що викривало “руку Москви”²⁶ за латвійською версією, у світлі свідoctва отця Пелипенка всі ці версії можна поєднати.

Висновки. Починаючи з середини 1930-х рр. у Південно- і Центральньо-Східній Європі пройшла серія політичних вбивств, реакційних переворотів і анексій сусідніх країн або їхніх регіонів. Очевидним епіцентром цих подій був гітлерівський режим, який прокладав шляхи до «Нового порядку». Не виключенням була Латвія. Якщо дивитися не на виконавців, а на бенефіціарів вбивства архієпископа Іоанна (Поммера), то на поверхні бачиться постать Ульманіса, голови гітлерівської п'ятої колони в Латвії, а під поверхнею – лютерани – нацистські пропагандисти і Сталін. Для всіх акторів усунення архієпископа було гостро необхідно. Перехід Латвійської Православної церкви до Константинопольського Патріархату з-під Московського, можливо, було єдиною подією, яку ми можемо сьогодні оцінити позитивно, враховуючи чекістсько-шпигунський характер останнього.

Мемуари отця Алексія Пелипенка вміщують не деталі біографії архієпископа Ризького, а зовнішні обставини його вбивства на тлі тодішньої міжнародної ситуації у Європі, а саме зв'язок убивства Іоанна з політикою нацистської Німеччини щодо Балтики. Не менш цікавим виявився і зв'язок німецьких люте-

²⁴ *Pelpenko A.* Op. cit. – P. 16–17.

²⁵ **Ульманіс, Карліс Аугустс Вілгелмс (1877–1942)** – латвійський політичний і державний діяч. Диктатор Латвії в 1934–1940 рр. 15 травня 1934 р. він здійснив військовий переворот, ввів надзвичайний стан, призупинив діяльність Сейму, ліквідував усі політичні партії, закрити багато газет. Диктатура Ульманіса носила яскраво виражений націоналістичний характер, утискалися права євреїв, росіян, німців та інших меншин.

²⁶ Версія була описана у спогадах *Г. Гроссена* і *Л. Кьолер*, до неї схилявся *Я. Калниньш*.

ран з православними російськими білоемігрантами, що виплило з матеріалів слідства і побічно підтвердило слова отця Пелипенка. Виконавці та їхня жорстокість у тортурах, за описом характерна для НКВС, також деякою мірою підтверджує злагодженість дій німецьких і радянських спецслужб, про що надає свідчення отець Пелипенко й у інших розділах мемуарів.

Методи діяльності німецької мережи шпигунства та саботажу, що викрив отець Пелипенко, сприяють розумінню важливості участі релігійних установ у суспільно-політичному житті сьогодення. Експлуатація ідеї екуменізму і фінансування окремих груп жебраків-емігрантів з метою її насильницького втілювання, використання церковних організацій для шпигунства, пропаганди і терору характерні, як бачимо, не тільки для ХХ, а й для ХХІ століття.

*Kateryna MALSHINA, Liudmyla MALENKO,
Vladyslav VOLOBUIEV*

**FATHER ALEXIS PELYPENKO'S MEMOIRS (1942)
AS A SOURCE FOR THE BIOGRAPHY OF ARCHBISHOP
JOHN (POMMER) OF RIG**

The article deals with the data on the biography of Archbishop John (Pommer) in the memoirs of Father Alexis Pelypenko «How I Trapped German Spies» (1942), thanks to which the understanding of the range of problems of European international politics of the 1930s, connected with the ecumenical direction of Nazi propaganda and the activities of Lutheran organizations in the Baltic countries, is expanded. The surrounding circumstances of John's death were investigated. The connection between his murder and Nazi Germany's policy towards the Baltics was revealed.

Keywords: *Archbishop John (Pommer), Alexis Pelypenko, Latvia, Lutheran organizations, Nazi propaganda, Bolshevik terror.*